

**YUNON-RUM KURASHI BO‘YICHA MAHORATLI SPORTCHILARNI
TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH**

O‘ZDJTSU, Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubi katedri

dotsenti Tursunov Shuhrat Sabitjanovich,

dotsenti Tashnazarov Djasur Yuldashevich,

Stajyor-o‘qituvchisi Nigmatov Ibrohim Maxmud o‘g‘li

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, ta’lim, kasb hunar, metodika, maktabgacha tarbiya jarayoni.

Sharq mutafakkirlari ma’naviy boy, jisman barkamol, komil inson masalasiga azal-azaldan alohida e’tibor berganlar. Komillik fazilatlaridan eng ulug‘i tanning inson jismining, barkamolligidadir deyiladi. Insonning matonati, diyonati, riyozati, qanoati, ilmi, sabri, intizomi, nafsi, vijdoni, haqqoniyliги, nazari, ibrati, iffati, hayosi, idroki, zakovati, iqtisodi, itoati, haqshunosligi, avf eta olishi, vatanni sevishi kabi ijobiy hislatlari (A. Avloniy “Turki guliston yo’hud axloq” Toshkent “O‘qituvchi” 1992. 13-bet)ga faqat sog‘lom jism, tanisihatlik orqali erishiladi deb qaralgan.

Mamlakatimiz jismoniy tarbiya tizimini xalqchilligi deganda, biz milliy o‘yinlar tarzida xalq ommasi orasida keng tarqalgan jismoniy mashqlar, milliy sport turlari, ommaviy sport, olimpiadalar dasturidan o‘rin olgan “katta sport” bilan ko‘p millatli respublikamiz xalqlarini shug‘ullanish imko-niyati borligi tushuniladi.

Ilmiyligi shundaki, jismoniy tarbiya sohasi bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarining keng tarqalganligi va uni amaliyot bilan bog‘lab olib borilayotganligi, jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotining ilmiy fanlar hisoblangan pedagogika,

psixbologiya, anatomiya, fiziologiya, biomexanika, sport metrologiyasi, sport tibbiyoti, davolash fizkulturasining va boshqa-larga tayanganligi, ularning ilmiy yutuqlari? xalqimizhayotiy e'tiyojini qondirishga yo'naltirilgan. Jismoniy tarbiya tizimi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan zvenolarga bo'linib, hozirgi kundaham tarbiya jarayonining turli dasturlarining bajarilishi shu zvenolarda amalga oshirilmoqda:

a) maktabgacha ta'lim (davlat va nodavlat maktabgacha tarbiya bolalar muassasalari) zvenosi;

b) maktab yoshidagilar jismoniy tarbiyasi (umumiy o'rta ta'lim I-IX sinflar) zvenosi;

v) o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (akademik litseylar, kasb-hunar kolledjlari) zvenosi;

g) oliy ta'lim zvenosi;

d) armiya zvenosi;

ye) oliy ta'lim va armiyadan so'ngi havasmandlik asosidagi jismoniy tarbiya zvenosi;

Jismoniy tarbiya tizimi o'zida quydagi asosiy element-larni birlashtiradi:

a) jismoniy tarbiyaning maqsadi, vazifalari va prinsiplarining maqsadga muvofiqligi;

b) jismoniy tarbiya tizimida qo'llaniladigan vositalar – gimnastika, o'yinlar, sport, turizm va boshqalar tipidagi jismoniy mashqlar;

v) turli shakldagi pedagogik jarayon mobaynida qo'llani-ladigan usuliyat (ta'lim jarayoni, usuliyatlari, sport trenirovkasi va mustaqil mashg'ulotlarida foydalaniladigan)lar;

g) jismoniy tarbiya maqsadida kishilarni uyushtirish shakllari;

d) jismoniy tarbiya mazmuni va natijalarida ifoda-langani jamiyat va davlat talablari (normalar va dasturlar).

Jismoniy tarbiya tizimining ta'lili masalalariga oid nazariy material rus olimlari A.D. Novikov, L.P. Matveev, G.D. Xarabugi va qator boshqa

mualliflarning darsliklarida to'la yoritilgan.

Shu o'rinda P.F. Lesgaft va uning shogirdi V.V. Gorinevskiyalar sobiq sho'rolar jismoniy tarbiya tizimining asoschilari deb tan olinganligi jismoniy tarbiya nazariyasining rivojlanishida munosib hissa qo'shgan olimlar sifatida ja'on jismoniy madaniyati fani namoyandalari qatoridan o'rin olganliklarini e'tirof etish lozim.

P.F. Lesgaft (1837-1909) biolog, anatom, pedagog va katta jamoatchi sifatida inson shaxsning intellektual rivojlanishi uchun uning yashagan ijtimoiy muhiti va tarbiyasi rol o'ynashini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Lesgaft tomonidan ishlangan "Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy bilimlar" tizimihozirgi kundaham o'z ilmiy a'amiyatini yo'qotgani yo'q.

Chor Rossiyasining jismoniy tarbiyaga munosabati yaxshi emas edi. "Maktablar bizda bolalarga butunlay jismoniy bilimlar bermayapti. Bu ishga ra'barlikni bizning ishga aloqasi yo'qlarga berib qo'yilgan, ular jismoniy madaniyatni soxta tushunchalar orqali tasavvur qiladi, yoki bo'lmasa, qaysidir chet el maktabini bitirib kelgandan eshitganlarigina biladi. Shuning uchun ular bola jismoniy tarbiyasiga e'tiborsizdirlar", - deb yozgan edi P.F. Lesgaft.

V.V. Gorinevskiy (1857-1937) o'zining tibbiy-pedagogik faoliyatida Lesgaft fikrlarini rivojlantirib sobiq sho'rolar tuzumi jismoniy tarbiya tizimini rivojlanishiga kattahissa qo'shdi. U jismoniy mashqlar bilan shug'ullanuvchilar ustida o'tkazishni tadqiqot nazoratini qilishning ilmiy uslubiy kompleksini yaratdi. P.F.Lesgaft va uning shogirdi V.V.Gorinevskiyalarning ilmiy merosining qimmati shundaki, ularning jismoniy bilimlar va jismoniy tarbiyahaqidagi ilmiy fikrlari amaliy va jamoatchilik tajribasi asosiga tayanganligidadir.

Xulosa qilib jismoniy tarbiya jarayonining nazariy, uslubiy amaliyotining umumiyligi jismoniy tarbiya tizimining negizini tashkil qiladi. Millatimizning bu sohadagi merosini o'rganish fanimizning asosiy vazifasidir. Jahongirlarni yuzaga chiqargan yurtimizning elat va xalqlari jismoniy madaniyati tarixiy manbaalarda o'z o'rnini olganligiga ishonchimiz komil.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. N.A.Tastanov “Kurash turlari turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2017.
2. Sh.S.Tursunov– “Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. T., 2018.
3. Sh.S.Tursunov – “Yunon-rim kurashi bo‘yicha mashg‘ulot asoslari” O‘quv qo‘llanma. T., 2018.
4. D.Yu.Tashnazarov - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo‘yicha 1-jild). O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2019.
5. D.Yu.Tashnazarov. - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo‘yicha 2-jild). O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2019.

